

М.А. Борисова, О.А. Маракаев

ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО» (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»*

Во флоре национального парка «Плещеево озеро» зарегистрировано 78 видов чужеродных неофитов из 71 рода и 61 семейства, что составляет 9,5 % от общего состава флоры. К группе инвазионных относится 34 вида, потенциально инвазионных – 2 вида. Инвазионная активность большинства видов невысокая (показатель 1–2) и сводится к расселению в антропогенно трансформированных, полустественных и естественных местообитаниях. Представленный в работе анализ основных направлений расселения чужеродных и инвазионных видов на особо охраняемой природной территории Ярославской области может служить основой для организации мониторинговых исследований.

Ключевые слова: чужеродные виды, инвазионные виды, флора, особо охраняемая природная территория, национальный парк, Ярославская область

Цитирование: Борисова М.А., Маракаев О.А. Чужеродные виды во флоре национального парка «Плещеево озеро» (Ярославская область) // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 1. С. 90–95. DOI: 10.5281/zenodo.10845672

Введение

Одной из глобальных экологических проблем современности являются инвазии чужеродных видов, оцениваемые мировым сообществом как основная угроза биоразнообразию, естественным аборигенным экосистемам, устойчивости биологических ресурсов, здоровью людей [1]. Важность изучения чужеродных видов и путей их проникновения и распространения, а также осуществления мер по регулированию численности или искоренения закреплена в качестве одной из национальных целевых задач [11].

Если в начале текущего столетия основное внимание специалистов было сосредоточено на инвазиях чужеродных видов в урбанизированные и в разной степени нарушенные хозяйственной деятельностью природные ландшафты, то последнее десятилетие ознаменовано ростом числа научных публикаций, посвященных инвазиям чужеродных видов на особо охраняемых природ-

ных территориях во многих регионах Центра России [2, 5, 8, 9, 16] и ближайшего зарубежья [4].

Для Ярославской области проблема контроля инвазий чужеродных видов растений не менее актуальна, поскольку это одна из индустриально развитых и высоко урбанизированных территорий Верхневолжского региона. Двадцатилетнему периоду изучения расселения чужеродных видов растений на антропогенных местообитаниях в области посвящен ряд обобщающих публикаций [3, 12–15]. Специальных исследований, направленных на изучение чужеродных видов на особо охраняемых природных территориях области, ранее не проводилось.

Цель и задачи исследований

Цель настоящего исследования – инвентаризация чужеродных видов на территории национального парка «Плещеево озеро», особо охра-

няемой природной территории федерального значения. Задачи – изучение чужеродных растений с позиций видового состава, оценки их доли в составе флоры национального парка, способов заноса, инвазионной активности в разных типах местообитаний и пространственно-функциональных зонах.

Объекты и методики исследований

Национальный парк «Плещеево озеро» (далее – НП) расположен в центральной части Русской равнины, в бассейне Верхней Волги, на юге Ярославской области в Переславском районе в 130 км к северо-востоку от Москвы на федеральной трассе Москва-Холмогоры. Общая площадь НП – 24149,11 га. Территория включает природные комплексы и объекты, предназначенные для использования в природоохранных, просветительских, научных, культурных и рекреационных целях, а также для регулируемого туризма. С учетом решаемых задач на территории НП выделены пространственно-функциональные зоны охраняемых природных ландшафтов, познавательного туризма, культурного наследия, рекреации, обслуживания посетителей, хозяйственного использования.

Работа основана на данных многолетних собственных ботанических исследований природных комплексов НП – урочища «Кухмарь», включая верховья р. Кухмарка, дубравы деревень Чашницы, Ям, липняка у д. Криушкино, местечка «Касарка», «Синий камень», лесного массива с экологической тропой «Медвежий угол», Блудова болота, долины реки Векса, северного побережья озера и других, анализа научных публикаций, материалов из фондов гербариев YAR, IBIW, USPIY, MW, национального парка, Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Результаты исследований и их обсуждение

Флористическое богатство НП по итогам инвентаризации оценивается в 826 видов сосудистых растений, что составляет 79,3 % от состава флоры Ярославской области [6].

По результатам исследования установлено, что заповедная и особо охраняемая зоны НП берут на себя основную охрану объектов высокой экологической и природоохранной ценности,

исчезающих (123 вида, 70 % охраняемой флоры Ярославской области) и нуждающихся в наблюдении (30, 94 %) растений [7]. С пространственно-функциональными зонами охраняемых природных ландшафтов, познавательного туризма, культурного наследия, рекреации, обслуживания посетителей, хозяйственного использования в той или иной степени связано антропогенное воздействие на растительный покров. В границах данных зон отмечено 78 чужеродных видов-неофитов (9,5 % от общего состава флоры) из 71 рода и 61 семейства (таблица).

Диссеминация чужеродных видов на территорию НП происходит посредством анемохории (20 видов), антропохории (14), эндозоохории (12), баллистохории (10), баро- и эпизоохории (по 8 видов), автомехано- и гидрохории (по 2 вида), автохории и спейрохории (по 1 виду).

Из общего списка чужеродных видов растений 34 вида (60,7 % от общего числа) относятся к группе инвазионных и 2 вида потенциально инвазионных (8,7 %) для Ярославской области. Инвазионная активность большинства видов невысокая (показатель 1–2), сводится к расселению в антропогенно трансформированных, полустественных и естественных местообитаниях. В их числе рудеральные сорняки (*Epilobium adenocaulon*, *Erigeron canadensis*, *Impatiens parviflora*, *Juncus tenuis*, *Lactuca serriola*, *Lepidium densiflorum*, *Matricaria discoidea*, *Puccinellia distans*), декоративные, плодово-ягодные, кормовые и газонные растения поселений (*Aquilegia vulgaris*, *Armoracia rusticana*, *Aronia mitschurinii*, *Calystegia inflata*, *Crataegus sanguinea*, *Grossularia reclinata*, *Lavatera thuringiaca*, *Lolium perenne*, *Lupinus polyphyllus*, *Malus domestica*, *Rosa rugosa*, *Sambucus racemosa*, *Saponaria officinalis*, *Symphyotrichum ×salignum*), осваивающие на территории НП полосы отвода асфальтированных и грунтовых дорог, сорные места, участки с нарушением растительности в местах стоянок туристов, вырубки ЛЭП, лесные массивы вокруг баз отдыха, детских лагерей.

Более пристального внимания требуют растения, ведущие себя в области как виды-«трансформеры», инвазионная активность которых на территории НП характеризуется разным обилием, но большим числом встреч не только в сообществах разной степени нарушенности, но и с проникновением в экосистемы высокой

Таблица. Перечень чужеродных видов Национального парка «Плещеево озеро»

№	Вид	ФЗНП	МО	А
1	<i>Acer negundo</i> L.	РЗ, ЗПТ, ЗКН	Д, ЛМ, БО	2
2	<i>Acorus calamus</i> L.	РЗ, ЗПТ	ВО	0
3	<i>Aethusa cynapium</i> L.	РЗ, ЗПТ	СМ	1
4	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	ЗПТ	БО	0
5	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	РЗ	Д	0
6	<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) C. Koch	РЗ, ЗПТ, ЗОПЛ	ЛМ, БО	2–3
7	<i>Anethum graveolens</i> L.	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	0
8	<i>Apera spica-venti</i> (L.) Beauv.	РЗ	Д	0
9	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., Mey. et Scherb.	РЗ	Д, СМ	1
10	<i>Aronia mitschurinii</i> A. Skvorts. et Maytulina	РЗ, ЗПТ	БО	1
11	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC	РЗ	СМ, Д	1
12	<i>A. sagitata</i> Borkh.	РЗ	СМ, Д	1
13	<i>Bidens frondosa</i> L.	РЗ, ЗПТ	ВО	2–3
14	<i>Borago officinalis</i> L.	РЗ	Д, СМ	0
15	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Cosson	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	1
16	<i>Bromus mollis</i> L.	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	0
17	<i>Calendula officinalis</i> L.	РЗ	Д, СМ	0
18	<i>Calystegia spectabilis</i> (Brummitt) Tzvelev	РЗ, ЗПТ	ВО, Л, СМ	1
19	<i>Cerasus vulgaris</i> Mill.	РЗ, ЗПТ	ЛМ	0
20	<i>Chamomilla suaveolens</i> (Purch) Rydb.	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	2
21	<i>Chenopodium hibridum</i> L.	РЗ, ЗПТ	СМ	0
22	<i>Cichorium intybus</i> L.	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	1
23	<i>Crataegus douglasii</i> Lindl.	РЗ, ЗПТ	ЛМ	1
24	<i>C. sanguinea</i> Pall.	РЗ, ЗПТ	ЛМ	1
25	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	ЗКН, РЗ, ЗПТ	СМ, БО	0
26	<i>Datura stramonium</i> L.	РЗ, ЗПТ	СМ	0
27	<i>Echinocystis lobata</i> Turr. et Gray	РЗ, ЗПТ	ВО, СМ	1
28	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	РЗ, ЗПТ	ВО	3
29	<i>Epilobium adenocaulon</i> Hausskn.	РЗ, ЗПТ	СМ, ВЛ, СМ	1
30	<i>E. pseudorubescens</i> A. Skvorts.	РЗ, ЗПТ	СМ, ВЛ, СМ	1
31	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	ЗПТ, ЗОП	СМ, Д, БО	1
32	<i>E. canadensis</i> L.	ЗПТ	Д, ВЛ	2
33	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	РЗ	СМ, Д	0
34	<i>Geranium sibiricum</i> L.	РЗ	СМ, Д	1
35	<i>Grossularia reclinata</i> Mill.	РЗ, ЗПТ, ЗОПЛ	БО, ЛМ	1
36	<i>Helianthus annuus</i> L.	РЗ	Д, СМ	0
37	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden.	ЗПТ	СМ, Д	2–3
38	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	РЗ, ЗПТ	Л, Д	1
39	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	РЗ	СМ	0
40	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	РЗ, ЗПТ	СМ, ЛМ	1
41	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	РЗ, ЗПТ	БО, ВО	2
42	<i>Lactuca serriola</i> L.	РЗ, ЗПТ	СМ, ВЛ, Д	2
43	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	РЗ, ЗПТ	Д	0
44	<i>Lavatera thuringiaca</i> L.	РЗ, ЗПТ	СМ, БО, ВЛ	1
45	<i>Lepidium densiflorum</i> L.	РЗ, ЗПТ	СМ	1
46	<i>Lepidium campestre</i> (L.) Ait.	РЗ, ЗПТ	СМ	1
47	<i>Lolium perenne</i> L.	РЗ, ЗПТ	БО, Л	2

Окончание таблицы

48	<i>Lonicera tatarica</i> L.	РЗ, ЗПТ	ЛМ	0
49	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindb.	ЗПТ	ВЛ	2
50	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	РЗ	СМ, Д	1
51	<i>M. domestica</i> Borkh.	РЗ, ЗПТ, ЗОПЛ	ЛМ, Д	3
52	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	РЗ, ЗПТ, ЗОП	СМ, Д	2
53	<i>Medicago sativa</i> L.	РЗ	Д	0
54	<i>Melilotus officinalis</i> Pall.	ЗПТ, РЗ	Д, Л	0
55	<i>Oenothera biennis</i> L.	РЗ	Д	0
56	<i>Papaver somniferum</i> L.	ЗПТ	Д, СМ	0
57	<i>Pastinaca sativa</i> L.	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	1
58	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	РЗ, ЗПТ	ЛМ, БО	1
59	<i>Pinus sibirica</i> Du Tour	РЗ	БО	0
60	<i>Prunus spinosa</i> L.	РЗ, ЗПТ	ЛМ, БО	1
61	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	РЗ, ЗПТ	Д	1
62	<i>Ribes rubrum</i> L.	РЗ, ЗПТ	ЛМ, БО	1
63	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	РЗ, ЗПТ	ЛМ, БО	1
64	<i>Salix alba</i> L.	РЗ, ЗПТ	ВО	1
65	<i>Sambucus racemosa</i> L.	РЗ, ЗПТ, ЗОПЛ	ЛМ, ЛБ	3
66	<i>Saponaria officinalis</i> L.	РЗ, ЗПТ	ВЛ, БО	1
67	<i>Senecio viscosus</i> L.	РЗ, ЗПТ, ЗОП	Д, СМ	1
68	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	РЗ, ЗПТ, ЗОП	Д, СМ	1
69	<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	1
70	<i>S. viridis</i> (L.) Beauv.	РЗ, ЗПТ	Д, СМ	1
71	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	РЗ	СМ	0
72	<i>Solidago canadensis</i> L.	РЗ, ЗПТ	Л, Д	2-3
73	<i>Spiraea media</i> Franz Schmidt	РЗ, ЗПТ	БО	1
74	<i>Swida alba</i> (L.) Opiz	РЗ, ЗПТ	БО	1
75	<i>Symphotrichum ×salignum</i> (Willd.) G.L. Nesom	РЗ	СМ	0
76	<i>Symphytum asperum</i> Lepechin	РЗ, ЗПТ	БО	1
77	<i>Syringa vulgaris</i> L.	РЗ, ЗПТ	БО	1
78	<i>Viburnum opulus</i> L.	РЗ, ЗПТ, ЗОПЛ	ЛМ, ЛБ	2-3

Примечание. Виды расположены в алфавитном порядке. Инвазионные виды выделены полужирным шрифтом. Функциональные зоны национального парка (ФЗНП): ЗОПЛ – зона охраняемых природных ландшафтов; ЗКН – зона культурного наследия; РЗ – рекреационная зона; ЗПТ – зона познавательного туризма; ЗОП – зона обслуживания посетителей. Типы местообитаний (МО): ВО – водные объекты и прибрежная зона; ЛМ – лесные массивы и опушки; Л – луговины; ВЛ – вырубки ЛЭП; ЛБ – лесные болота; БО – базы отдыха, детские лагеря; Д – дороги грунтовые и асфальтированные; СМ – сорные места. Активность (А) видов: 0 – единственная находка; 1 – единичные нерегулярные находки, обилие вида очень низкое; 2 – нерегулярные находки, обилие вида обычно невысокое; 3 – регулярные находки, степень обилия и встречаемости различны; 4 – обычные виды, обилие довольно высокое; 5 – вид встречается часто, обилие значительное [9].

природоохранной ценности. Подобным образом ведет себя *Amelanchier spicata*, *Viburnum opulus* в лесных массивах, *Bidens frondosa* вдоль побережья Плещеева озера, особенно в местах купания, *Elodea canadensis* на мелководье озера и всех его притоках, *Heraclеum sosnowskyi* на опушках лесных массивов, идущих вдоль автодорог, *Solidago canadensis* на луговинах зон рекреационной и познавательного туризма.

Выводы

Установлен факт биологического загрязнения национального парка «Плещеево озеро», снижающего его природоохранную ценность. Анализ состава и распространения чужеродных видов сосудистых растений может служить основой для организации мониторинговых исследований особо охраняемой природной территории федерального уровня.

Исследование выполнено в рамках НИР по теме «Инвентаризация и анализ флоры национального парка «Плещеево озеро», № 2201 от 01.06.2017.

1. Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 436 с.
2. Борисова Е.А., Курганов А.А. Адвентивная фракция флоры регионального заказника Затеихинский // Вестник Ивановского государственного университета. Серия Естественные, общественные науки. 2019. Вып. 1/2. С. 9–14.
3. Борисова М.А. Флора транспортных путей Ярославской области: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Саранск, 2002. 14 с.
4. Бурда Р.И., Голивец М.А., Петрович О.З. Чужеродные виды во флоре природно-заповедного фонда равнинной части Украины // Российский журнал биологических инвазий. 2014. № 4. С. 10–29.
5. Дронин Г.В. Чужеродные (адвентивные) виды растений во флоре особо охраняемых природных территорий в бассейне р. Сузранка (район Засызранье) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2014. Т. 23, № 3. С. 103–111.
6. Инвентаризация и анализ флоры национального парка «Плещеево озеро: отчет о научно-исследовательской работе / отв. ред. О.А. Маракаев. Ярославль: ЯрГУ, 2017. 150 с.
7. Красная книга Ярославской области. Ярославль: Академия 76, 2015. 472 с.
8. Морозова О.В., Царевская Н.Г. Участие чужеродных видов сосудистых растений во флорах заповедников Европейской России // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2010. № 4. С. 54–62.
9. Нотов А.А., Павлов А.В., Нотов В.А. Адвентивная флора национального парка «Завидово» // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. 2009. Вып. 12. С. 153–172.
10. Стародубцева Е.А. Чужеродные виды растений на особо охраняемых природных территориях (на примере Воронежского биосферного заповедника) // Российский журнал биологических инвазий. 2011. № 3. С. 36–40.
11. Стратегия и План действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации. М., 2014. 275 с.
12. Трemasова Н.А. Адвентивный компонент флоры городов Ярославской области // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 3, № 2. С. 63–69.
13. Трemasова Н.А., Борисова М.А., Борисова Е.А. Инвазионные виды растений Ярославской области // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 3, № 1. С. 103–111.
14. Трemasова Н.А., Борисова М.А., Борисова Е.А. Сравнительный анализ инвазионного компонента во флорах пяти областей Верхневолжского региона // Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 3, № 4. С. 171–177.
15. Трemasова Н.А., Борисова М.А. Дополнения к инвазионной флоре Ярославской области // Фитоинвазии: остановить нельзя сдаваться. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Москва, 10–11 февраля 2022 г.). М.: Изд-во МГУ, 2022. С. 244–252.
16. Хапугин А.А., Варгот Е.В., Чугунов Г.Г., Дементьева А.Е. Дополнения и замечания к адвентивной флоре государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича // Российский журнал биологических инвазий. 2013. № 2. С. 60–71.

Поступила в редакцию: 18.12.2023

UDC 581.9:502.4(470.316)

**ALIEN SPECIES IN THE FLORA OF «PLESHCHEYEVO LAKE» NATIONAL PARK
(YAROSLAVL REGION)**

M.A. Borisova, O.A. Marakaev

P.G. Demidov Yaroslavl State University

A total of 78 species of alien neophytes from 71 genera and 61 families have been registered in the flora of «Pleshcheyevo Lake» National Park, that is 9.5 % of the total flora composition. The group of invasive species includes 34 species, 2 species are potentially invasive. The invasive activity of most species is low (index is 1–2) and is reduced to colonization of anthropogenically transformed, semi-natural and natural habitats. The analysis of the main directions of alien and invasive species spread in a specially protected natural area in Yaroslavl region, presented in this work, can be a background for providing monitoring research.

Key words: alien species, invasive species, flora, specially protected natural area, national park, Yaroslavl region

Citation: Borisova M.A., Marakaev O.A. Alien species in the flora of «Pleshcheyevo lake» National Park (Yaroslavl region) // *Industrial botany*. 2024. Vol. 24, N 1. P. 90–95. DOI: 10.5281/zenodo.10845672
